

Resultado de pruebas de rendimiento de

TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

JHAIR AGILA

Índice de Contenido

Descripción genérica de la prueba de hipótesis de la diferencia de dos medias muestrales a aplicar.	2
Resultados de las pruebas implementadas.....	4
Petición: OBTENER TODAS LAS TIENDAS.....	5
Zona: Centro de Estados Unidos en Iowa	5
Zona: Alemania (Fráncfort).....	7
Petición: OBTENER CATALOGO CON PRODUCTOS.....	9
Zona: Centro de Estados Unidos en Iowa	9
Zona: Alemania (Fráncfort).....	11
Petición: BUSCAR PRODUCTO.....	13
Zona: Centro de Estados Unidos en Iowa	13
Zona: Alemania (Fráncfort).....	15
Petición: CREAR TIENDA	17
Zona: Centro de Estados Unidos en Iowa	17
Zona: Alemania (Fráncfort).....	19
Petición: SUBIR IMAGEN.....	21
Zona: Centro de Estados Unidos en Iowa	21
Zona: Alemania (Fráncfort).....	23
Petición: CREAR STOCK.....	25
Zona: Centro de Estados Unidos en Iowa	25
Zona: Alemania (Fráncfort).....	27
Petición: EDITAR TIENDA.....	29
Zona: Centro de Estados Unidos en Iowa	29
Zona: Alemania (Fráncfort).....	31
Petición: EDITAR STOCK.....	33
Zona: Centro de Estados Unidos en Iowa	33
Zona: Alemania (Fráncfort).....	35
Petición: ELIMINAR TIENDA.....	37
Zona: Centro de Estados Unidos en Iowa	37
Zona: Alemania (Fráncfort).....	39
Petición: ELIMINAR STOCK.....	41
Zona: Centro de Estados Unidos en Iowa	41
Zona: Alemania (Fráncfort).....	43

Descripción genérica de la prueba de hipótesis de la diferencia de dos medias muestrales a aplicar.

Paso 1: Determinación de hipótesis.

Para determinar si la diferencia de rendimiento obtenida al ejecutar las pruebas muestra alguna diferencia significativa que determine desigualdad se procede a hacer uso de la técnica del cálculo de la media de dos diferencias muestrales, haciendo uso del planteamiento de hipótesis tal y como se muestra, cabe destacar que todas las pruebas aplican la misma fórmula:

$$\int \begin{array}{l} H_0 : u_1 - u_2 = 0 \\ H_1 : u_1 - u_2 \neq 0 \end{array}$$

Donde:

- $H_0 =$ hipótesis nula
- $H_1 =$ hipótesis alternativa
- $u_1 =$ muestra uno
- $u_2 =$ muestra dos

Paso 2: Recolectar y calcular datos

Aquí se recolecta y calcula los datos provenientes de cada prueba aplicada, estos datos corresponden a cada endpoint y su zona de disponibilidad, dicha información se puede observar en [RESULTADO DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO](#)

Paso 3: Evaluar la evidencia

Se hace uso de los datos recolectados y calculados en el paso anterior y se aplica la siguiente formula, tanto para evaluar la métrica del tiempo de respuesta y latencia:

$$z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (u_1 - u_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

donde

- $x_1 =$ promedio de la muestra 1
- $x_2 =$ promedio de la muestra 2
- $u_1 =$ muestra uno a comparar
- $u_2 =$ muestra dos a comparar
- $s_1 =$ desviación estándar de la muestra 1
- $s_2 =$ desviación estándar de la muestra 2
- $n_1 =$ tamaño de muestras de la muestra 1
- $n_2 =$ tamaño de muestras de la muestra 2

Paso 4: Establecer una conclusión.

Se compara p con un nivel de significancia del 5%,

- Si el valor $P > \alpha$, se rechaza la hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa.
- Si el valor $P < -\alpha$, se rechaza la hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa
- En caso de que ninguna de las dos premisas anteriores sea verdadera se acepta la hipótesis nula y se descarta la hipótesis alternativa.

Resultados de las pruebas implementadas.

Establecimiento de hipótesis nula e hipótesis alternativa:

Todas las pruebas de implementadas hacen uso de la misma prueba de hipótesis, por lo tanto, el establecimiento de esta se omitirá en la implementación de cada endpoint, haciendo uso de: Establecimiento de hipótesis nula y alternativa, determinando $u_1 =$ *muestra de azure*, mientras que $u_2 =$ *muestra de google*.

$$\int \begin{array}{l} H_0 : u_1 - u_2 = 0 \\ H_1 : u_1 - u_2 \neq 0 \end{array}$$

Endpoints a evaluar

Las funcionalidades sobre los que se evaluará el rendimiento son:

- Peticiones GET:
 - OBTENER TODAS LAS TIENDAS
 - OBTENER CATALOGO CON PRODUCTOS
 - BUSCAR PRODUCTO
- Peticiones POST:
 - CREAR TIENDA
 - SUBIR IMAGEN
 - CREAR STOCK
- Peticiones PATCH:
 - EDITAR TIENDA
 - EDITAR STOCK
- Peticiones DELETE
 - ELIMINAR TIENDA
 - ELIMINAR STOCK

Petición: OBTENER TODAS LAS TIENDAS

Zona: Centro de Estados Unidos en Iowa

Paso 1: Determinación de la hipótesis.

Se puede ver en el **Establecimiento de hipótesis nula e hipótesis alternativa;****Error! No se encuentra el origen de la referencia. ;Error! No se encuentra el origen de la referencia.;****Error! No se encuentra el origen de la referencia.;****Error! No se encuentra el origen de la referencia.**en la descripción general del resultado de las pruebas implementadas

Paso 2: Recolectar y calcular datos

Proveedor	Métrica	Datos importantes para determinar la hipótesis nula	Resultado	
Azure	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	877.385 ms	
		Desviación estándar	216.336112 ms	
	Latencia	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	877.345 ms	
		Desviación estándar	216.317759 ms	
	Tasa de errores	Total	0.00%	
	Google Cloud	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200
			Promedio	723.205 ms
Desviación estándar			234.7169427 ms	
Latencia		Tamaño de muestra	200	
		Promedio	723.055 ms	
		Desviación estándar	234.6894066 ms	
Tasa de errores		Total	0.00%	

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Tiempo de respuesta.

Para establecer la evidencia se hace uso de la siguiente formula

- $\bar{x}_1 = 877.385 \text{ ms}$

- $\bar{x}_2 = 723.205$ ms
- $u_1 =$ muestra de azure
- $u_2 =$ muestra de google
- $s_1 = 216.336112$ ms
- $s_2 = 234.7169427$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(877.385 - 723.205) - (0)}{\sqrt{\frac{216.336112^2}{200} + \frac{234.7169427^2}{200}}}$$

$$z = 6.830776958$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$6.830776958 < -1.96$$

$$6.830776958 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $6.830776958 > 1.96$.

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Latencia

- $\bar{x}_1 = 877.345$ ms
- $\bar{x}_2 = 723.055$ ms
- $u_1 =$ muestra de azure
- $u_2 =$ muestra de google
- $s_1 = 216.317759$ ms
- $s_2 = 234.6894066$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(877.345 - 723.055) - (0)}{\sqrt{\frac{216.317759^2}{200} + \frac{234.6894066^2}{200}}}$$

$$z = 6.836350411$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$6.836350411 < -1.96$$

$$6.836350411 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $6.836350411 > 1.96$.

Zona: Alemania (Fráncfort).

Paso 1: Determinación de la hipótesis.

Se puede ver en el **Establecimiento de hipótesis nula e hipótesis alternativa;**
No se encuentra el origen de la referencia. No se encuentra el origen de la referencia. No se encuentra el origen de la referencia. No se encuentra el origen de la referencia.en la descripción general del resultado de las pruebas implementadas

Paso 2: Recolectar y calcular datos.

Proveedor	Métrica	Datos importantes para determinar la hipótesis nula	Resultado	
Azure	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	2106.6 ms	
		Desviación estándar	195.4756857 ms	
	Latencia	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	2106.49 ms	
		Desviación estándar	193.979485 ms	
	Tasa de errores	Total	0.00%	
	Google Cloud	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200
			Promedio	1707.14 ms
Desviación estándar			193.979485 ms	
Latencia		Tamaño de muestra	200	
		Promedio	1707.04 ms	
		Desviación estándar	193.9511113 ms	
Tasa de errores		Total	0.00%	

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Tiempo de respuesta.

Para establecer la evidencia se hace uso de la siguiente formula

- $\bar{x}_1 = 2106.6 \text{ ms}$

- $\bar{x}_2 = 1707.14$ ms
- $u_1 =$ muestra de azure
- $u_2 =$ muestra de google
- $s_1 = 195.4756857$
- $s_2 = 193.979485$
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(2106.6 - 1707.14) - (0)}{\sqrt{\frac{195.4756857^2}{200} + \frac{193.979485^2}{200}}}$$

$$z = 20.51363454$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$20.51363454 < -1.96$$

$$20.51363454 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $20.51363454 > 1.96$.

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Latencia

- $\bar{x}_1 = 2106.49$ ms
- $\bar{x}_2 = 1707.04$ ms
- $u_1 =$ muestra de azure
- $u_2 =$ muestra de google
- $s_1 = 195.4800042$ ms
- $s_2 = 193.9511113$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(2106.49 - 1707.04) - (0)}{\sqrt{\frac{195.4800042^2}{200} + \frac{193.9511113^2}{200}}}$$

$$z = 20.5143814$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$20.5143814 < -1.96$$

$$20.5143814 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $20.5143814 > 1.96$.

Petición: OBTENER CATALOGO CON PRODUCTOS

Zona: Centro de Estados Unidos en Iowa

Paso 1: Determinación de la hipótesis.

Se puede ver en el **Establecimiento de hipótesis nula e hipótesis alternativa;** **Error! No se encuentra el origen de la referencia. ;Error! No se encuentra el origen de la referencia.;Error! No se encuentra el origen de la referencia.;Error! No se encuentra el origen de la referencia.** en la descripción general del resultado de las pruebas implementadas

Paso 2: Recolectar y calcular datos

Proveedor	Métrica	Datos importantes para determinar la hipótesis nula	Resultado	
Azure	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	796.81 ms	
		Desviación estándar	190.1908956 ms	
	Latencia	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	796.755 ms	
		Desviación estándar	190.1909513 ms	
	Tasa de errores	Total	0.00%	
	Google Cloud	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200
			Promedio	637.475 ms
Desviación estándar			206.586761 ms	
Latencia		Tamaño de muestra	200	
		Promedio	626.885 ms	
		Desviación estándar	192.1404997 ms	
Tasa de errores		Total	0.00%	

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Tiempo de respuesta.

Para establecer la evidencia se hace uso de la siguiente formula

- $\bar{x}_1 = 796.81$ ms
- $\bar{x}_2 = 637.475$ ms
- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 190.1908956$ ms
- $s_2 = 206.586761$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(796.81 - 637.475) - (0)}{\sqrt{\frac{190.1908956^2}{200} + \frac{206.586761^2}{200}}}$$

$$z = 8.02460193$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$8.02460193 < -1.96$$

$$8.02460193 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $8.02460193 > 1.96$.

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Latencia

- $\bar{x}_1 = 796.755$ ms
- $\bar{x}_2 = 626.885$ ms
- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 190.1909513$ ms
- $s_2 = 192.1404997$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(796.755 - 626.885) - (0)}{\sqrt{\frac{190.1909513^2}{200} + \frac{192.1404997^2}{200}}}$$

$$z = 8.88589161$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$8.88589161 < -1.96$$

$$8.88589161 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $8.88589161 > 1.96$.

Zona: Alemania (Fráncfort).

Paso 1: Determinación de la hipótesis.

Se puede ver en el **Establecimiento de hipótesis nula e hipótesis alternativa;** **Error!** **No se encuentra el origen de la referencia. ;Error! No se encuentra el origen de la referencia.;** **Error!** **No se encuentra el origen de la referencia.;** **Error!** **No se encuentra el origen de la referencia.** en la descripción general del resultado de las pruebas implementadas

Paso 2: Recolectar y calcular datos

Proveedor	Métrica	Datos importantes para determinar la hipótesis nula	Resultado	
Azure	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	1665.355 ms	
		Desviación estándar	214.8196134 ms	
	Latencia	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	1665.315 ms	
		Desviación estándar	214.7960486 ms	
	Tasa de errores	Total	0.00%	
	Google Cloud	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200
			Promedio	1312.5 ms
Desviación estándar			249.9527795 ms	
Latencia		Tamaño de muestra	200	
		Promedio	1308.375 ms	
		Desviación estándar	247.8480941 ms	
Tasa de errores		Total	0.00%	

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Tiempo de respuesta.

Para establecer la evidencia se hace uso de la siguiente formula

- $\bar{x}_1 = 1665.355$ ms
- $\bar{x}_2 = 1312.5$ ms
- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 214.8196134$ ms
- $s_2 = 249.9527795$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(1665.355 - 1312.5) - (0)}{\sqrt{\frac{214.8196134^2}{200} + \frac{249.9527795^2}{200}}}$$
$$z = 15.14079437$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$15.14079437 < -1.96$$

$$15.14079437 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $15.14079437 > 1.96$.

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Latencia

- $\bar{x}_1 = 1665.315$ ms
- $\bar{x}_2 = 1308.375$ ms
- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 214.7960486$ ms
- $s_2 = 247.8480941$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(1665.315 - 1308.375) - (0)}{\sqrt{\frac{214.7960486^2}{200} + \frac{247.8480941^2}{200}}}$$
$$z = 15.39120656$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$15.39120656 < -1.96$$

$$15.39120656 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $15.39120656 > 1.96$.

Petición: BUSCAR PRODUCTO

Zona: Centro de Estados Unidos en Iowa

Paso 1: Determinación de la hipótesis.

Se puede ver en el **Establecimiento de hipótesis nula e hipótesis alternativa;** **Error! No se encuentra el origen de la referencia. ;Error! No se encuentra el origen de la referencia.;** **Error! No se encuentra el origen de la referencia.;** **Error! No se encuentra el origen de la referencia.** en la descripción general del resultado de las pruebas implementadas

Paso 2: Recolectar y calcular datos

Proveedor	Métrica	Datos importantes para determinar la hipótesis nula	Resultado
Azure	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200
		Promedio	1041.705 ms
		Desviación estándar	301.7258864 ms
	Latencia	Tamaño de muestra	200
		Promedio	1040.28 ms
		Desviación estándar	300.9467333 ms
	Tasa de errores	Total	0.00%
Google Cloud	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200
		Promedio	726.81 ms
		Desviación estándar	85.67218051 ms
	Latencia	Tamaño de muestra	200
		Promedio	653.22 ms
		Desviación estándar	85.56846035 ms
	Tasa de errores	Total	0.00%

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Tiempo de respuesta.

Para establecer la evidencia se hace uso de la siguiente formula

- $\bar{x}_1 = 1041.705$ ms
- $\bar{x}_2 = 726.81$ ms
- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 301.7258864$ ms
- $s_2 = 85.67218051$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(1041.705 - 726.81) - (0)}{\sqrt{\frac{85.67218051^2}{200} + \frac{301.7258864^2}{200}}}$$
$$z = 14.19813344$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$14.19813344 < -1.96$$

$$14.19813344 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $14.19813344 > 1.96$.

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Latencia

- $\bar{x}_1 = 1040.28$ ms
- $\bar{x}_2 = 653.22$ ms
- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 300.9467333$ ms
- $s_2 = 85.56846035$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(1040.28 - 653.22) - (0)}{\sqrt{\frac{300.9467333^2}{200} + \frac{85.56846035^2}{200}}}$$
$$z = 17.49532984$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$17.49532984 < -1.96$$

$$17.49532984 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $17.49532984 > 1.96$.

Zona: Alemania (Fráncfort).

Paso 1: Determinación de la hipótesis.

Se puede ver en el **Establecimiento de hipótesis nula e hipótesis alternativa;** **Error!** **No se encuentra el origen de la referencia. ;Error! No se encuentra el origen de la referencia.;** **Error!** **No se encuentra el origen de la referencia.;** **Error!** **No se encuentra el origen de la referencia.** en la descripción general del resultado de las pruebas implementadas.

Paso 2: Recolectar y calcular datos

Proveedor	Métrica	Datos importantes para determinar la hipótesis nula	Resultado	
Azure	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	2186.695 ms	
		Desviación estándar	684.7186797 ms	
	Latencia	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	2153.76 ms	
		Desviación estándar	343.6693696 ms	
	Tasa de errores	Total	0.00%	
	Google Cloud	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200
			Promedio	1502.975 ms
Desviación estándar			293.4331773 ms	
Latencia		Tamaño de muestra	200	
		Promedio	1461.51 ms	
		Desviación estándar	291.4141399 ms	
Tasa de errores		Total	0.00%	

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Tiempo de respuesta.

Para establecer la evidencia se hace uso de la siguiente formula

- $\bar{x}_1 = 2186.695$ ms
- $\bar{x}_2 = 1502.975$ ms
- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 684.7186797$ ms
- $s_2 = 293.4331773$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(2186.695 - 1502.975) - (0)}{\sqrt{\frac{684.7186797^2}{200} + \frac{293.4331773^2}{200}}}$$
$$z = 12.97983616$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$12.97983616 < -1.96$$

$$12.97983616 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $12.97983616 > 1.96$.

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Latencia

- $\bar{x}_1 = 2153.76$ ms
- $\bar{x}_2 = 1461.51$ ms
- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 343.6693696$ ms
- $s_2 = 291.4141399$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(2153.76 - 1461.51) - (0)}{\sqrt{\frac{343.6693696^2}{200} + \frac{291.4141399^2}{200}}}$$
$$z = 21.72685972$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$21.72685972 < -1.96$$

$$21.72685972 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $21.72685972 > 1.96$.

Petición: CREAR TIENDA

Zona: Centro de Estados Unidos en Iowa

Paso 1: Determinación de la hipótesis.

Se puede ver en el **Establecimiento de hipótesis nula e hipótesis alternativa**; **Error! No se encuentra el origen de la referencia.** **Error! No se encuentra el origen de la referencia.**; **Error! No se encuentra el origen de la referencia.**; **Error! No se encuentra el origen de la referencia.** en la descripción general del resultado de las pruebas implementadas.

Paso 2: Recolectar y calcular datos

Proveedor	Métrica	Datos importantes para determinar la hipótesis nula	Resultado	
Azure	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	1002.675 ms	
		Desviación estándar	275.3743352 ms	
	Latencia	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	1002.635 ms	
		Desviación estándar	275.365635 ms	
	Tasa de errores	Total	0.00%	
	Google Cloud	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200
			Promedio	746.525 ms
Desviación estándar			284.6296181 ms	
Latencia		Tamaño de muestra	200	
		Promedio	746.47 ms	
		Desviación estándar	284.6502202 ms	
Tasa de errores		Total	0.00%	

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Tiempo de respuesta.

Para establecer la evidencia se hace uso de la siguiente formula

- $\bar{x}_1 = 1002.675$ ms
- $\bar{x}_2 = 746.525$ ms
- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 275.3743352$ ms
- $s_2 = 284.6296181$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(1002.675 - 746.525) - (0)}{\sqrt{\frac{275.3743352^2}{200} + \frac{284.6296181^2}{200}}}$$
$$z = 9.146900564$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$9.146900564 < -1.96$$

$$9.146900564 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $9.146900564 > 1.96$.

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Latencia

- $\bar{x}_1 = 1002.635$ ms
- $\bar{x}_2 = 746.47$ ms
- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 275.365635$ ms
- $s_2 = 284.6502202$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(1002.635 - 746.47) - (0)}{\sqrt{\frac{275.365635^2}{200} + \frac{284.6502202^2}{200}}}$$
$$z = 9.147233926$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$9.147233926 < -1.96$$

$$9.147233926 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $9.147233926 > 1.96$.

Zona: Alemania (Fráncfort).

Paso 1: Determinación de la hipótesis.

Se puede ver en el **Establecimiento de hipótesis nula e hipótesis alternativa;** **Error! No se encuentra el origen de la referencia. ;Error! No se encuentra el origen de la referencia.;** **Error! No se encuentra el origen de la referencia.;** **Error! No se encuentra el origen de la referencia.** en la descripción general del resultado de las pruebas implementadas.

Paso 2: Recolectar y calcular datos

Proveedor	Métrica	Datos importantes para determinar la hipótesis nula	Resultado	
Azure	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	1844.025 ms	
		Desviación estándar	231.2247582 ms	
	Latencia	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	1843.995 ms	
		Desviación estándar	231.223912 ms	
	Tasa de errores	Total	0.00%	
	Google Cloud	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200
			Promedio	1423.365 ms
Desviación estándar			219.9755623 ms	
Latencia		Tamaño de muestra	200	
		Promedio	1423.34 ms	
		Desviación estándar	219.9544594 ms	
Tasa de errores		Total	0.00%	

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Tiempo de respuesta.

Para establecer la evidencia se hace uso de la siguiente fórmula

- $\bar{x}_1 = 1844.025$ ms
- $\bar{x}_2 = 1423.365$ ms
- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 231.2247582$ ms
- $s_2 = 219.9755623$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(1844.025 - 1423.365) - (0)}{\sqrt{\frac{231.2247582^2}{200} + \frac{219.9755623^2}{200}}}$$

$$z = 18.64047088$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$18.64047088 < -1.96$$

$$18.64047088 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $18.64047088 > 1.96$.

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Latencia

- $\bar{x}_1 = 1843.995$ ms
- $\bar{x}_2 = 1423.34$ ms
- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 231.223912$ ms
- $s_2 = 219.9544594$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(1843.995 - 1423.34) - (0)}{\sqrt{\frac{231.223912^2}{200} + \frac{219.9544594^2}{200}}}$$

$$z = 18.6411347$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$18.6411347 < -1.96$$

$$18.6411347 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $18.6411347 > 1.96$.

Petición: SUBIR IMAGEN

Zona: Centro de Estados Unidos en Iowa

Paso 1: Determinación de la hipótesis.

Se puede ver en el **Establecimiento de hipótesis nula e hipótesis alternativa;** **Error! No se encuentra el origen de la referencia. ;Error! No se encuentra el origen de la referencia.;** **Error! No se encuentra el origen de la referencia.;** **Error! No se encuentra el origen de la referencia.** en la descripción general del resultado de las pruebas implementadas.

Paso 2: Recolectar y calcular datos

Proveedor	Métrica	Datos importantes para determinar la hipótesis nula	Resultado	
Azure	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	867.04 ms	
		Desviación estándar	359.8377474 ms	
	Latencia	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	866.995 ms	
		Desviación estándar	359.8695953 ms	
	Tasa de errores	Total	0.00%	
	Google Cloud	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200
			Promedio	327.715 ms
Desviación estándar			13.80313033 ms	
Latencia		Tamaño de muestra	200	
		Promedio	327.68 ms	
		Desviación estándar	13.79015744 ms	
Tasa de errores		Total	0.00%	

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Tiempo de respuesta.

Para establecer la evidencia se hace uso de la siguiente formula

- $\bar{x}_1 = 867.04$ ms
- $\bar{x}_2 = 327.715$ ms
- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 359.8377474$ ms
- $s_2 = 13.80313033$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(867.04 - 327.715) - (0)}{\sqrt{\frac{359.8377474^2}{200} + \frac{13.80313033^2}{200}}}$$
$$z = 21.18066283$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$21.18066283 < -1.96$$

$$21.18066283 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $21.18066283 > 1.96$.

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Latencia

- $\bar{x}_1 = 866.995$ ms
- $\bar{x}_2 = 327.68$ ms
- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 359.8377474$ ms
- $s_2 = 13.80313033$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(866.995 - 327.68) - (0)}{\sqrt{\frac{359.8377474^2}{200} + \frac{13.80313033^2}{200}}}$$
$$z = 21.17842767$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$21.17842767 < -1.96$$

$$21.17842767 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $21.17842767 > 1.96$.

Zona: Alemania (Fráncfort).

Paso 1: Determinación de la hipótesis.

Se puede ver en el **Establecimiento de hipótesis nula e hipótesis alternativa;** **Error!** **No se encuentra el origen de la referencia. ;Error! No se encuentra el origen de la referencia.;** **Error!** **No se encuentra el origen de la referencia.;** **Error!** **No se encuentra el origen de la referencia.** en la descripción general del resultado de las pruebas implementadas.

Paso 2: Recolectar y calcular datos

Proveedor	Métrica	Datos importantes para determinar la hipótesis nula	Resultado	
Azure	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	1328.28 ms	
		Desviación estándar	122.9368085 ms	
	Latencia	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	1328.25 ms	
		Desviación estándar	122.9429639 ms	
	Tasa de errores	Total	0.00%	
	Google Cloud	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200
			Promedio	667.04 ms
Desviación estándar			149.5778596 ms	
Latencia		Tamaño de muestra	200	
		Promedio	667.01 ms	
		Desviación estándar	149.5847179 ms	
Tasa de errores		Total	0.00%	

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Tiempo de respuesta.

Para establecer la evidencia se hace uso de la siguiente formula

- $\bar{x}_1 = 1328.28$ ms
- $\bar{x}_2 = 667.04$ ms
- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 122.9368085$ ms
- $s_2 = 149.5778596$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(1328.28 - 667.04) - (0)}{\sqrt{\frac{122.9368085^2}{200} + \frac{149.5778596^2}{200}}}$$
$$z = 48.29851756$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$48.29851756 < -1.96$$

$$48.29851756 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $48.29851756 > 1.96$.

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Latencia

- $\bar{x}_1 = 1328.25$ ms
- $\bar{x}_2 = 667.01$ ms
- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 122.9429639$ ms
- $s_2 = 149.5847179$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(1328.25 - 667.01) - (0)}{\sqrt{\frac{122.9429639^2}{200} + \frac{149.5847179^2}{200}}}$$
$$z = 48.29622099$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$48.29622099 < -1.96$$

$$48.29622099 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $48.29622099 > 1.96$.

Petición: CREAR STOCK

Zona: Centro de Estados Unidos en Iowa

Paso 1: Determinación de la hipótesis.

Se puede ver en el **Establecimiento de hipótesis nula e hipótesis alternativa;** **Error! No se encuentra el origen de la referencia. ;Error! No se encuentra el origen de la referencia.;** **Error! No se encuentra el origen de la referencia.;** **Error! No se encuentra el origen de la referencia.** en la descripción general del resultado de las pruebas implementadas.

Paso 2: Recolectar y calcular datos

Proveedor	Métrica	Datos importantes para determinar la hipótesis nula	Resultado	
Azure	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	1043.46 ms	
		Desviación estándar	525.3745813 ms	
	Latencia	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	1043.435 ms	
		Desviación estándar	525.376903 ms	
	Tasa de errores	Total	0.00%	
	Google Cloud	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200
			Promedio	770.23 ms
Desviación estándar			199.1213794 ms	
Latencia		Tamaño de muestra	200	
		Promedio	770.21 ms	
		Desviación estándar	199.1047953 ms	
Tasa de errores		Total	0.00%	

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Tiempo de respuesta.

- $\bar{x}_1 = 1043.46$ ms
- $\bar{x}_2 = 770.23$ ms
- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 525.3745813$ ms
- $s_2 = 199.1213794$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(1043.46 - 770.23) - (0)}{\sqrt{\frac{525.3745813^2}{200} + \frac{199.1213794^2}{200}}}$$

$$z = 6.877462892$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$6.877462892 < -1.96$$

$$6.877462892 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $6.877462892 > 1.96$.

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Latencia

- $\bar{x}_1 = 1043.435$ ms
- $\bar{x}_2 = 770.21$ ms
- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 525.376903$ ms
- $s_2 = 199.1047953$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(1043.435 - 770.21) - (0)}{\sqrt{\frac{525.376903^2}{200} + \frac{199.1047953^2}{200}}}$$

$$z = 6.877382405$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$6.877382405 < -1.96$$

$$6.877382405 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $6.877382405 > 1.96$.

Zona: Alemania (Fráncfort).

Paso 1: Determinación de la hipótesis.

Se puede ver en el **Establecimiento de hipótesis nula e hipótesis alternativa**; **Error!** **No se encuentra el origen de la referencia.** **;** **Error!** **No se encuentra el origen de la referencia.**; **Error!** **No se encuentra el origen de la referencia.**; **Error!** **No se encuentra el origen de la referencia.** en la descripción general del resultado de las pruebas implementadas.

Paso 2: Recolectar y calcular datos

Proveedor	Métrica	Datos importantes para determinar la hipótesis nula	Resultado	
Azure	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	2545.915 ms	
		Desviación estándar	456.0256845 ms	
	Latencia	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	2545.86 ms	
		Desviación estándar	456.0339849 ms	
	Tasa de errores	Total	0.00%	
	Google Cloud	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200
			Promedio	1937.135 ms
Desviación estándar			205.1749022 ms	
Latencia		Tamaño de muestra	200	
		Promedio	1937.1 ms	
		Desviación estándar	205.1458851 ms	
Tasa de errores		Total	0.00%	

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Tiempo de respuesta.

- $\bar{x}_1 = 2545.915$ ms

- $\bar{x}_2 = 1937.135$ ms
- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 456.0256845$ ms
- $s_2 = 205.1749022$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(2545.915 - 1937.135) - (0)}{\sqrt{\frac{456.0256845^2}{200} + \frac{205.1749022^2}{200}}}$$

$$z = 17.21696476$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$17.21696476 < -1.96$$

$$17.21696476 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $17.21696476 > 1.96$.

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Latencia

- $\bar{x}_1 = 2545.86$ ms
- $\bar{x}_2 = 1937.1$ ms
- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 456.0339849$ ms
- $s_2 = 205.1458851$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(2545.86 - 1937.1) - (0)}{\sqrt{\frac{456.0339849^2}{200} + \frac{205.1458851^2}{200}}}$$

$$z = 17.21654841$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$17.21654841 < -1.96$$

$$17.21654841 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $17.21654841 > 1.96$.

Petición: EDITAR TIENDA

Zona: Centro de Estados Unidos en Iowa

Paso 1: Determinación de la hipótesis.

Se puede ver en el **Establecimiento de hipótesis nula e hipótesis alternativa;****Error! No se encuentra el origen de la referencia. ;Error! No se encuentra el origen de la referencia.;Error! No se encuentra el origen de la referencia.;Error! No se encuentra el origen de la referencia.**en la descripción general del resultado de las pruebas implementadas.

Paso 2: Recolectar y calcular datos

Proveedor	Métrica	Datos importantes para determinar la hipótesis nula	Resultado	
Azure	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	880.77 ms	
		Desviación estándar	277.927808 ms	
	Latencia	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	880.72 ms	
		Desviación estándar	277.9274545 ms	
	Tasa de errores	Total	0.00%	
	Google Cloud	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200
			Promedio	598.16 ms
Desviación estándar			184.5909899 ms	
Latencia		Tamaño de muestra	200	
		Promedio	598.12 ms	
		Desviación estándar	184.5980983 ms	
Tasa de errores		Total	0.00%	

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Tiempo de respuesta.

Para establecer la evidencia se hace uso de la siguiente formula

- $\bar{x}_1 = 880.77$ ms
- $\bar{x}_2 = 598.16$ ms
- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 277.927808$ ms
- $s_2 = 184.5909899$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(880.77 - 598.16) - (0)}{\sqrt{\frac{277.927808^2}{200} + \frac{184.5909899^2}{200}}}$$

$$z = 11.97899574$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$11.97899574 < -1.96$$

$$11.97899574 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $11.97899574 > 1.96$.

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Latencia

- $\bar{x}_1 = 880.72$ ms
- $\bar{x}_2 = 598.12$ ms
- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 277.9274545$ ms
- $s_2 = 184.5980983$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(880.72 - 598.12) - (0)}{\sqrt{\frac{277.9274545^2}{200} + \frac{184.5980983^2}{200}}}$$

$$z = 11.97844125$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$11.97844125 < -1.96$$

$$11.97844125 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $11.97844125 > 1.96$.

Zona: Alemania (Fráncfort).

Paso 1: Determinación de la hipótesis.

Se puede ver en el **Establecimiento de hipótesis nula e hipótesis alternativa;** **Error! No se encuentra el origen de la referencia. ;Error! No se encuentra el origen de la referencia.;Error! No se encuentra el origen de la referencia.;Error! No se encuentra el origen de la referencia.**en la descripción general del resultado de las pruebas implementadas.

Paso 2: Recolectar y calcular datos

Proveedor	Métrica	Datos importantes para determinar la hipótesis nula	Resultado	
Azure	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	1554.27 ms	
		Desviación estándar	322.2439026 ms	
	Latencia	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	1554.245 ms	
		Desviación estándar	322.2432287 ms	
	Tasa de errores	Total	0.00%	
	Google Cloud	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200
			Promedio	1104.865 ms
Desviación estándar			147.6623092 ms	
Latencia		Tamaño de muestra	200	
		Promedio	1104.85 ms	
		Desviación estándar	147.6589766 ms	
Tasa de errores		Total	0.00%	

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Tiempo de respuesta.

Para establecer la evidencia se hace uso de la siguiente formula

- $\bar{x}_1 = 1554.27$ ms
- $\bar{x}_2 = 1104.865$ ms
- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 322.2432287$ ms
- $s_2 = 147.6623092$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(1554.27 - 1104.865) - (0)}{\sqrt{\frac{322.2432287^2}{200} + \frac{147.6623092^2}{200}}}$$

$$z = 17.92997941$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$17.92997941 < -1.96$$

$$17.92997941 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $17.92997941 > 1.96$.

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Latencia

- $\bar{x}_1 = 1554.245$ ms
- $\bar{x}_2 = 1104.85$ ms
- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 322.2432287$ ms
- $s_2 = 147.6589766$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(1554.245 - 1104.85) - (0)}{\sqrt{\frac{322.2432287^2}{200} + \frac{147.6589766^2}{200}}}$$

$$z = 17.92968164$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$17.92968164 < -1.96$$

$$17.92968164 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $17.92968164 > 1.96$.

Petición: EDITAR STOCK

Zona: Centro de Estados Unidos en Iowa

Paso 1: Determinación de la hipótesis.

Se puede ver en el **Establecimiento de hipótesis nula e hipótesis alternativa;****Error! No se encuentra el origen de la referencia. ;Error! No se encuentra el origen de la referencia.;****Error! No se encuentra el origen de la referencia.;****Error! No se encuentra el origen de la referencia.**en la descripción general del resultado de las pruebas implementadas.

Paso 2: Recolectar y calcular datos

Proveedor	Métrica	Datos importantes para determinar la hipótesis nula	Resultado	
Azure	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	1119.485 ms	
		Desviación estándar	236.9775974 ms	
	Latencia	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	1119.465 ms	
		Desviación estándar	236.983363 ms	
	Tasa de errores	Total	0.00%	
	Google Cloud	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200
			Promedio	829.425 ms
Desviación estándar			167.5015769 ms	
Latencia		Tamaño de muestra	200	
		Promedio	829.4 ms	
		Desviación estándar	167.4825424 ms	
Tasa de errores		Total	0.00%	

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Tiempo de respuesta.

- $\bar{x}_1 = 1119.485$ ms

- $\bar{x}_2 = 829.425$ ms
- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 236.9775974$ ms
- $s_2 = 167.5015769$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(1119.485 - 829.425) - (0)}{\sqrt{\frac{236.9775974^2}{200} + \frac{167.5015769^2}{200}}}$$

$$z = 14.13538695$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$14.13538695 < -1.96$$

$$14.13538695 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $14.13538695 > 1.96$.

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Latencia

- $\bar{x}_1 = 1119.465$ ms
- $\bar{x}_2 = 829.4$ ms
- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 236.983363$ ms
- $s_2 = 167.4825424$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(1119.465 - 829.4) - (0)}{\sqrt{\frac{236.983363^2}{200} + \frac{167.4825424^2}{200}}}$$

$$z = 14.13593641$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$14.13593641 < -1.96$$

$$14.13593641 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $14.13593641 > 1.96$.

Zona: Alemania (Fráncfort).

Paso 1: Determinación de la hipótesis.

Se puede ver en el **Establecimiento de hipótesis nula e hipótesis alternativa;****Error! No se encuentra el origen de la referencia. ;Error! No se encuentra el origen de la referencia.;Error! No se encuentra el origen de la referencia.;Error! No se encuentra el origen de la referencia.**en la descripción general del resultado de las pruebas implementadas.

Paso 2: Recolectar y calcular datos

Proveedor	Métrica	Datos importantes para determinar la hipótesis nula	Resultado	
Azure	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	2763.785 ms	
		Desviación estándar	189.8176559 ms	
	Latencia	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	2763.755 ms	
		Desviación estándar	189.8108685 ms	
	Tasa de errores	Total	0.00%	
	Google Cloud	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200
			Promedio	2201.65 ms
Desviación estándar			263.1408425 ms	
Latencia		Tamaño de muestra	200	
		Promedio	2201.635 ms	
		Desviación estándar	263.1457776 ms	
Tasa de errores		Total	0.00%	

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Tiempo de respuesta.

- $\bar{x}_1 = 2763.785$ ms
- $\bar{x}_2 = 2201.65$ ms
- $u_1 =$ muestra de azure
- $u_2 =$ muestra de google
- $s_1 = 189.8176559$ ms
- $s_2 = 263.1408425$ ms

- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(2763.785 - 2201.65) - (0)}{\sqrt{\frac{189.8176559^2}{200} + \frac{263.1408425^2}{200}}}$$

$$z = 24.50165275$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$24.50165275 < -1.96$$

$$24.50165275 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $24.50165275 > 1.96$.

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Latencia

- $\bar{x}_1 = 2763.755$ ms
- $\bar{x}_2 = 2201.635$ ms
- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 189.8108685$ ms
- $s_2 = 263.1457776$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(2763.755 - 2201.635) - (0)}{\sqrt{\frac{189.8108685^2}{200} + \frac{263.1457776^2}{200}}}$$

$$z = 24.50099656$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$24.50099656 < -1.96$$

$$24.50099656 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $24.50099656 > 1.96$.

Petición: ELIMINAR TIENDA

Zona: Centro de Estados Unidos en Iowa

Paso 1: Determinación de la hipótesis.

Se puede ver en el **Establecimiento de hipótesis nula e hipótesis alternativa;****Error! No se encuentra el origen de la referencia. ;Error! No se encuentra el origen de la referencia.;****Error! No se encuentra el origen de la referencia.;****Error! No se encuentra el origen de la referencia.**en la descripción general del resultado de las pruebas implementadas.

Paso 2: Recolectar y calcular datos

Proveedor	Métrica	Datos importantes para determinar la hipótesis nula	Resultado
Azure	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200
		Promedio	885.195 ms
		Desviación estándar	63.92133179 ms
	Latencia	Tamaño de muestra	200
		Promedio	885.185 ms
		Desviación estándar	63.91750946 ms
	Tasa de errores	Total	0.00%
Google Cloud	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200
		Promedio	680.4 ms
		Desviación estándar	178.2423115 ms
	Latencia	Tamaño de muestra	200
		Promedio	680.375 ms
		Desviación estándar	178.2121551 ms
	Tasa de errores	Total	0.00%

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Tiempo de respuesta.

Para establecer la evidencia se hace uso de la siguiente formula

- $\bar{x}_1 = 885.195$ ms

- $\bar{x}_2 = 680.4$ ms
- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 63.92133179$ ms
- $s_2 = 178.2423115$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(885.195 - 680.4) - (0)}{\sqrt{\frac{63.92133179^2}{200} + \frac{178.2423115^2}{200}}}$$

$$z = 15.29508389$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$15.29508389 < -1.96$$

$$15.29508389 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $15.29508389 > 1.96$.

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Latencia

- $\bar{x}_1 = 885.185$ ms
- $\bar{x}_2 = 680.375$ ms
- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 63.91750946$ ms
- $s_2 = 178.2121551$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(885.185 - 680.375) - (0)}{\sqrt{\frac{63.91750946^2}{200} + \frac{178.2121551^2}{200}}}$$

$$z = 15.29860179$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$15.29860179 < -1.96$$

$$15.29860179 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $15.29860179 > 1.96$.

Zona: Alemania (Fráncfort).

Paso 1: Determinación de la hipótesis.

Se puede ver en el **Establecimiento de hipótesis nula e hipótesis alternativa;**
No se encuentra el origen de la referencia. ;
No se encuentra el origen de la referencia.;
No se encuentra el origen de la referencia.;
en la descripción general del resultado de las pruebas implementadas.

Paso 2: Recolectar y calcular datos

Proveedor	Métrica	Datos importantes para determinar la hipótesis nula	Resultado	
Azure	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	1952.915 ms	
		Desviación estándar	495.7225555 ms	
	Latencia	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	1952.895 ms	
		Desviación estándar	495.7270727 ms	
	Tasa de errores	Total	0.00%	
	Google Cloud	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200
			Promedio	1433.13 ms
Desviación estándar			184.2911807 ms	
Latencia		Tamaño de muestra	200	
		Promedio	1433.115 ms	
		Desviación estándar	184.295758 ms	
Tasa de errores		Total	0.00%	

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Tiempo de respuesta.

Para establecer la evidencia se hace uso de la siguiente formula

- $\bar{x}_1 = 1952.915$ ms
- $\bar{x}_2 = 1433.13$ ms

- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 495.7225555 \text{ ms}$
- $s_2 = 184.2911807 \text{ ms}$
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(1952.915 - 1433.13) - (0)}{\sqrt{\frac{495.7225555^2}{200} + \frac{184.2911807^2}{200}}}$$

$$z = 13.89918485$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$13.89918485 < -1.96$$

$$13.89918485 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $13.89918485 > 1.96$.

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Latencia

- $\bar{x}_1 = 1952.895 \text{ ms}$
- $\bar{x}_2 = 1433.115 \text{ ms}$
- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 495.7270727 \text{ ms}$
- $s_2 = 184.295758 \text{ ms}$
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(1952.895 - 1433.115) - (0)}{\sqrt{\frac{495.7270727^2}{200} + \frac{184.295758^2}{200}}}$$

$$z = 13.89889796$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$13.89889796 < -1.96$$

$$13.89889796 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $13.89889796 > 1.96$.

Petición: ELIMINAR STOCK

Zona: Centro de Estados Unidos en Iowa

Paso 1: Determinación de la hipótesis.

Se puede ver en el **Establecimiento de hipótesis nula e hipótesis alternativa;****Error! No se encuentra el origen de la referencia. ;Error! No se encuentra el origen de la referencia.;****Error! No se encuentra el origen de la referencia.;****Error! No se encuentra el origen de la referencia.**en la descripción general del resultado de las pruebas implementadas.

Paso 2: Recolectar y calcular datos

Proveedor	Métrica	Datos importantes para determinar la hipótesis nula	Resultado	
Azure	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	1079.835 ms	
		Desviación estándar	184.7676465 ms	
	Latencia	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	1079.82 ms	
		Desviación estándar	184.7479271 ms	
	Tasa de errores	Total	0.00%	
	Google Cloud	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200
			Promedio	764.125 ms
Desviación estándar			54.80526856 ms	
Latencia		Tamaño de muestra	200	
		Promedio	764.115 ms	
		Desviación estándar	54.80061415 ms	
Tasa de errores		Total	0.00%	

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Tiempo de respuesta.

- $\bar{x}_1 = 1079.835$ ms
- $\bar{x}_2 = 764.125$ ms
- $u_1 =$ muestra de azure

- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 184.7676465 \text{ ms}$
- $s_2 = 54.80526856 \text{ ms}$
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(1079.835 - 764.125) - (0)}{\sqrt{\frac{184.7676465^2}{200} + \frac{54.80526856^2}{200}}}$$

$$z = 23.16682921$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$23.16682921 < -1.96$$

$$23.16682921 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $23.16682921 > 1.96$.

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Latencia

- $\bar{x}_1 = 1079.82 \text{ ms}$
- $\bar{x}_2 = 764.115 \text{ ms}$
- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 184.7479271 \text{ ms}$
- $s_2 = 54.80061415 \text{ ms}$
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(1079.82 - 764.115) - (0)}{\sqrt{\frac{184.7479271^2}{200} + \frac{54.80061415^2}{200}}}$$

$$z = 23.16889417$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$23.16889417 < -1.96$$

$$23.16889417 > 1.96$$

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa porque $23.16889417 > 1.96$.

Zona: Alemania (Fráncfort).

Paso 1: Determinación de la hipótesis.

Se puede ver en el **Establecimiento de hipótesis nula e hipótesis alternativa;****Error! No se encuentra el origen de la referencia. ;Error! No se encuentra el origen de la referencia.;Error! No se encuentra el origen de la referencia.;Error! No se encuentra el origen de la referencia.**en la descripción general del resultado de las pruebas implementadas.

Paso 2: Recolectar y calcular datos

Proveedor	Métrica	Datos importantes para determinar la hipótesis nula	Resultado	
Azure	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	2743.675 ms	
		Desviación estándar	298.5870737 ms	
	Latencia	Tamaño de muestra	200	
		Promedio	2743.64 ms	
		Desviación estándar	298.5634119 ms	
	Tasa de errores	Total	0.00%	
	Google Cloud	Tiempo de respuesta	Tamaño de muestra	200
			Promedio	3027.46 ms
Desviación estándar			2635.528816 ms	
Latencia		Tamaño de muestra	200	
		Promedio	3027.46 ms	
		Desviación estándar	2635.528816 ms	
Tasa de errores		Total	0.00%	

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Tiempo de respuesta.

- $\bar{x}_1 = 2743.675$ ms
- $\bar{x}_2 = 3027.46$ ms
- $u_1 =$ muestra de azure
- $u_2 =$ muestra de google
- $s_1 = 298.5870737$ ms
- $s_2 = 2635.528816$ ms

- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(2743.675 - 3027.46) - (0)}{\sqrt{\frac{298.5870737^2}{200} + \frac{2635.528816^2}{200}}}$$

$$z = -1.513098664$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$-1.513098664 < -1.96$$

$$-1.513098664 > 1.96$$

Conclusión: Se acepta la hipótesis nula porque ninguna condición es verdadera.

Paso 3: Evaluar la evidencia.

Métrica: Latencia

- $\bar{x}_1 = 2743.64$ ms
- $\bar{x}_2 = 3027.46$ ms
- $u_1 = \text{muestra de azure}$
- $u_2 = \text{muestra de google}$
- $s_1 = 2635.528816$ ms
- $s_2 = 2635.528816$ ms
- $n_1 = 200$
- $n_2 = 200$

$$z = \frac{(2743.64 - 3027.46) - (0)}{\sqrt{\frac{2635.528816^2}{200} + \frac{2635.528816^2}{200}}}$$

$$z = -1.513286798$$

Paso 4: Establecer una conclusión.

$$-1.513286798 < -1.96$$

$$-1.513286798 > 1.96$$

Conclusión: Se acepta la hipótesis nula porque ninguna condición es verdadera.